

faollik namoyon etadi. Refleksiv topshiriqlar esa pedagogik tafakkurning chuqurlashishiga olib keladi.

Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash o‘quv jarayonining samaradorligini oshirib, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini yangi bosqichga olib chiqadi. [2]

Bo‘lajak o‘qituvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta‘limning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mantiqiy fikrlashni shakllantirish kompleks pedagogik-psixologik yondashuv asosida amalga oshirilganda yuqori samaradorlikka erishiladi. Innovatsion metodlar, refleksiya va muammoli ta‘lim texnologiyalarining uyg‘un qo‘llanilishi pedagoglarning analitik va tanqidiy fikrlashini rivojlantirib, ularni zamonaviy ta‘lim muhitida samarali faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva, M. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Nuriddinov, A. Ta‘lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
3. Ergashev, K. Pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalari asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
4. Dewey, J. Experience and Education. – New York: Macmillan Publishing, 1938.
5. Vygotsky, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

AHMAD DONISHNING MA’RIFATPARVARLIK G‘OYALARI VA TURKIY INTELLEKTUAL UYG‘ONISH JARAYONLARI

Atayev Alisher Rizkulovich

Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti

kichik ilmiy xodimi.

+998989085672

alisheratayev@gmail.com

Annotatsiya. Tezida XIX asr Markaziy Osiyo ma’rifatparvarlik tafakkurining namoyondasi Ahmad Donishning ijtimoiy-falsafiy qarashlari va islohotchilik g‘oyalari tahlil qilinadi. Uning ilm-ma’rifat, adolatli davlat boshqaruvi va jamiyat taraqqiyoti haqidagi fikrlari turkiy intellektual meros kontekstida yoritiladi. Shuningdek, Ahmad Donish g‘oyalarining turkiy ma’naviy uyg‘onish va ijtimoiy modernizatsiya jarayonlaridagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit soʻzlar: Ahmad Donish, maʼrifatparvarlik, ijtimoiy-falsafiy qarashlar, turkiy intellektual meros, islohotchilik gʻoyalari.

Аннотация. В тезисе анализируются социально-философские взгляды и реформаторские идеи Ахмада Дониша – одного из представителей просветительской мысли Центральной Азии XIX века. Его идеи о науке и образовании, справедливом государственном управлении и общественном развитии рассматриваются в контексте тюркского интеллектуального наследия. Также раскрывается значение идей Ахмада Дониша в процессах духовного возрождения и социальной модернизации тюркских обществ.

Ключевые слова: Ахмад Дониш, просветительство, социально-философские взгляды, тюркское интеллектуальное наследие, реформаторские идеи.

Abstract. The thesis analyzes the socio-philosophical views and reformist ideas of Ahmad Donish, a representative of nineteenth-century enlightenment thought in Central Asia. His ideas on science and education, just governance, and social development are examined within the context of Turkic intellectual heritage. The study also highlights the significance of Ahmad Donish’s ideas in the processes of spiritual revival and social modernization of Turkic societies.

Keywords: Ahmad Donish, enlightenment, socio-philosophical views, Turkic intellectual heritage, reformist ideas.

XIX asr Markaziy Osiyo tarixida maʼrifatparvarlik tafakkurining shakllanishi va rivojlanishida Ahmad Donish alohida oʻrin egallaydi. Uning ijtimoiy-falsafiy qarashlari va islohotchilik gʻoyalari nafaqat Buxoro amirligi ijtimoiy-siyosiy hayotiga, balki butun turkiy hududlarda shakllanayotgan yangi intellektual uygʻonish jarayonlariga ham muhim taʼsir koʻrsatdi. Donish merosi Sharq falsafiy anʼanalari, islomiy maʼnaviy qadriyatlar hamda zamonaviy ilmiy tafakkur oʻrtasida oʻziga xos koʻprik vazifasini bajargan holda turkiy jamiyatlarda maʼrifat, adolat va taraqqiyot gʻoyalarning shakllanishiga xizmat qildi [Дониш А., 1964: 36].

Ahmad Donish yozuvchi, shoir, xattot, rassom va astronom boʻlish bilan birga, kech feodalizm davrining yirik faylasuf va sotsiolog mutafakkirlaridan biri edi. Uning asarlarida inson va olam munosabati, ruh va tananing uygʻunligi, iroda va bilish imkoniyatlari kabi falsafiy masalalar muhim oʻrin tutadi. Biroq Donish tafakkurining eng muhim jihati shundaki jamiyatni axloq, adolat va umumiy manfaat mezonlari asosida baholagan ijtimoiy qarashlaridir. Shu bois uning merosida maʼrifatparvar ijtimoiy falsafa aniq shakl kasb etadi.

Donishning dunyoqarashi XIX asr ikkinchi yarmidagi Buxoro amirligining murakkab siyosiy-iqtisodiy muhiti hamda uning Rossiyaga qilgan safarlari taʼsirida shakllandi. U Forobiy, Ibn Sino, Ibn Miskavayh, Gʻazzoliy, Devoniy va Bedil kabi mutafakkirlarning falsafiy merosidan gʻoyaviy oziqa oldi. Bu anʼana turkiy va islomiy intellektual merosning davomiyligini ifodalaydi. Shu zaminda Donish

aqlni asosiy mezon, adolatni jamiyat taraqqiyotining maqsadi, tartibni esa davlat boshqaruvining zarur sharti deb bildi. Peterburg safarlari esa unga davlat boshqaruvi, qonun ustuvorligi va jamoat tartibiga amaliy nuqtai nazardan qarash imkonini berdi [Бертельс Е. Э., 1936: 20].

Ahmad Donish o‘z davrining ochiq fikrli islohotchi mutafakkiri edi. U askariy intizom, davlat boshqaruvi tartibi hamda siyosiy boshqaruvni takomillashtirishga doir maxsus risolalar yozganini, biroq bu takliflar amalda e’tiborsiz qoldirilganini afsus bilan qayd etadi. Aynan shu jihat amaliy islohotlar dasturini ishlab chiqishga uringanligi uni Markaziy Osiyodagi yangi progressiv fikrning yetuk vakiliga aylantirdi. 1870-yillarda Donish ma’rifatparvar ijtimoiy falsafasining birinchi bosqichi shakllandi. Bu davrning asosiy mahsuli “Navodir ul-voqoe” asari bo‘lib, uning ko‘plab boblari falsafiy va ijtimoiy masalalarga bag‘ishlangan

[Раҷабов З., 1964: 111]. Asarning “Risola dar nizomi tamaddun va taovun” deb nomlangan bobi ayniqsa muhimdir. Unda muallif davlat boshqaruvi, jamiyat taraqqiyoti, xalqni ma’rifatli qilish hamda hamkorlik va tartibni mustahkamlash zarurligini asoslab beradi. Bu asar ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan siyosiy-falsafiy traktat sifatida baholanadi.

Donishning ijtimoiy falsafasida podshoh shaxsi markaziy o‘rin tutadi. Uning fikricha, adolatli hukmdor jamiyat barqarorligining asosiy omilidir. Shuning uchun ham u amirlik tuzumini mutlaq rad etmaydi, balki hukmdorning axloqiy va siyosiy kamolotini davlat ravnaqining muhim sharti sifatida ko‘rsatadi. Hukmdor adolatli, insofli, xalq ehtiyojini anglaydigan va mansablarga halol kishilarni tayinlay oladigan shaxs bo‘lishi lozim. Donish hukmdorni ramziy tarzda “bog‘bon” obrazida tasvirlaydi. Bog‘bon qanday qilib bog‘ni parvarish qilib, daraxtlarning o‘shini ta’minlasa, hukmdor ham jamiyatni obod qilish, tartibni saqlash va xalq manfaatlarini himoya qilishga mas’uldir. Agar hokimiyat adolatsiz bo‘lsa yoki amaldorlar zulm qilsa, mamlakat tanazzulga yuz tutadi. Shu sabab Donish nafaqat hukmdorni, balki butun davlat boshqaruv tizimini tanqid qiladi [Бартольд В. В., 1927: 145].

Mutafakkirning fikricha, jamiyat ravnaqining asosiy omillari hayot, suv va adolatdir. Tanazzul esa o‘lim, suvsizlik va zulm bilan bog‘liq. Bu yerda Donish jamiyat taraqqiyotining moddiy va ma’naviy asoslari o‘zaro bog‘liq ekanini ta’kidlaydi. Suv iqtisodiy hayotning, adolat esa siyosiy barqarorlikning asosidir. Donish iqtisodiy taraqqiyot uchun hunarmandchilik, savdo va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish zarurligini ham alohida qayd etadi. U savdogarlar uchun kredit tizimini tashkil qilish, yer osti boyliklaridan samarali foydalanish va davlat xazinasini mustahkamlash orqali soliq yukini kamaytirish g‘oyasini ilgari suradi. Bu qarashlar Donish iqtisodiy siyosatni ham xalq manfaatlarini bilan bog‘laganini ko‘rsatadi.

Mutafakkir irrigatsiya masalasiga ham alohida e’tibor beradi. U Amudaryodan kanal chiqarish orqali qishloq xo‘jaligini rivojlantirish mumkinligini

ta’kidlaydi. Uningcha, suv taqchilligi mamlakatning iqtisodiy tanazzuliga, aholi ko’chishiga va dehqonchilikning yemirilishiga olib keladi. Shu sabab suv resurslarini boshqarish davlat siyosatining muhim yo’nalishiga aylanishi lozim. Donish ijtimoiy himoya masalasini ham muhim deb hisoblaydi. U qarilik, kasallik yoki o’zgaruvchanlik sabab mehnat qila olmaydigan insonlar davlat tomonidan qo’llab-quvvatlanishi kerakligini ta’kidlaydi. Bu g’oya uning adolatli davlat haqidagi qarashlarida insonparvarlik va ijtimoiy mas’uliyat muhim o’rin tutganini ko’rsatadi [Дониш А., 1964: 47].

Ahmad Donish davlat boshqaruvini takomillashtirish uchun aniq islohotlar dasturini ham ishlab chiqadi. U davlat boshqaruvida turli sohalar uchun alohida vazirlar tayinlash, davlat ishlarini muvofiqlashtiruvchi boshqaruv tizimini yaratish va eng muhimi, aqlli hamda bilimli kishilar ishtirokida maslahat kengashi tashkil etishni taklif qiladi. Bu g’oyalari davlat boshqaruvini maslahat, qonun va bilim asosida tashkil etishga qaratilgan edi. Donish ta’lim masalasiga ham katta e’tibor beradi. U diniy bilimlar bilan bir qatorda matematika, astronomiya, tarix, geografiya va boshqa dunyoviy fanlarni o’qitishni zarur deb hisoblaydi. Boisi, ma’rifatli jamiyatgina adolatli davlat va barqaror taraqqiyotga erisha oladi. Ahmad Donish g’oyalari turkiy dunyoda shakllangan ma’rifatparvarlik an’analarini bilan ham uzviy bog’liqdir. Uning qarashlari keyinchalik jadidchilik harakati shakllanishi uchun muhim g’oyaviy zamin yaratdi.

Shu jihatdan Donish merosi turkiy xalqlarning ma’naviy-intellektual uyg’onish jarayonida muhim o’rin tutadi.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qiladigan bo’lsak, Ahmad Donish XIX asr Markaziy Osiyoda shakllangan ma’rifatparvarlik tafakkurining muhim namoyandalaridan biri sifatida turkiy intellektual uyg’onish jarayonida alohida o’rin egallaydi. Uning davlat boshqaruvi, adolat, ma’rifat, iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy mas’uliyatga doir qarashlari jamiyatni aql, bilim va qonun asosida rivojlantirish g’oyasiga tayangan. Donish ilgari surgan islohotchilik g’oyalari nafaqat o’z davri ijtimoiy muammolariga javob bo’lgan, balki keyinchalik turkiy hududlarda shakllangan ma’rifatparvarlik va jadidchilik harakatlari uchun ham muhim g’oyaviy zamin yaratgan.

Darhaqiqat, Ahmad Donish merosi turkiy xalqlarning intellektual va madaniy rivojlanish tarixida muhim o’rin tutadi. Uning qarashlari ilm-fan, ta’lim, adolatli boshqaruv va jamiyat taraqqiyoti masalalarini uyg’un holda talqin qilgani bilan turkiy intellektual merosning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bugungi kunda turkiy davlatlar o’rtasida ilmiy hamkorlik, madaniy aloqalar va raqamli platformalar orqali bilim almashinuvini rivojlantirish jarayonida Ahmad Donish kabi mutafakkirlarning merosini o’rganish va targ’ib qilish alohida ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, Ahmad Donishning ma’rifatparvarlik g’oyalari turkiy dunyoda ilmiy tafakkur, ijtimoiy modernizatsiya va intellektual hamkorlikni rivojlantirishda muhim tarixiy va nazariy manba bo’lib xizmat qiladi. Uning

merosini zamonaviy ilmiy tadqiqotlar, raqamli ta’lim platformalari va xalqaro akademik hamkorlik orqali keng targ‘ib qilish turkiy madaniy-intellektual makonning yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дониш А. Наводир ул-воқое (Нодир воқеалар). – Тошкент: Фан нашриёти, 1964. – Б. 36.
2. Бертельс Е. Э. Рукописи произведений Ахмада Каллэ // Известия АН Таджикской ССР. Отделение обществ. наук. – № 3. – Сталинабад, 1936. – Б. 20–22.
3. Раҷабов З. Маорифпарвар Аҳмади Дониш. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 111.
4. Дониш А. Наводир ул-вақоеъ (Нодир воқеалар). – Тошкент: ЎзССР ФА нашриёти, 1964. – Б. 47.
5. Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана. – Л., 1927. – С. 145.

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA TA’KIDIY DIKTANTLAR ORQALI YANGI O‘ZBEKISTONDA YAGONA MA’NAVIY MAKONNI BARPO ETISH SHAROITIDA O‘QUVCHILARDA ONGLI O‘QISH VA BARQAROR KITOBXONLIK MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH ORQALI HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Yaqubova Nodira Ruslanovna

UrDPI Ta’lim va tarbiyaviy

ishlar nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi 1-bosqich
doktranti, Urganch tumanidagi 24-sonli maktab
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi.

(Xorazm viloyati, Urganch shahri)

sh.xudayberganov.urdpi.2025@mail.ru

+99888 362 29 09

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Yangi O‘zbekistonda yagona ma’naviy makonni barpo etish sharoitida boshlang‘ich ta’lim jarayonida ta’kidiy diktantlardan foydalanish orqali o‘quvchilarda ongli o‘qish va barqaror kitobxonlik motivatsiyasini shakllantirishning pedagogik asoslari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida ta’kidiy diktantlarning nafaqat imloviy savodxonlikni rivojlantirish, balki o‘quvchilarning matnni ongli idrok etishi, mazmunini tahliliy anglash, matnga nisbatan shaxsiy munosabat bildirish hamda o‘qishga bo‘lgan ichki ehtiyojini kuchaytirishdagi didaktik salohiyati asoslab beriladi.